

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РИТОРИЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ В УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ

Абдуллаева Дилором Ахмедовна

доцент,

кафедра узбекского языка
и литературы, русского языка
и английского языка

Бухарского государственного медицинского института

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14330458>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 01- Dekabr 2024 yil

Ma'qullandi: 05- Dekabr 2024 yil

Nashr qilindi: 09- Dekabr 2024 yil

KEY WORDS

языковое сознание,
психолингвистика,
когнитивная лингвистика,
уровни языка, носитель языка.

ABSTRACT

Статья посвящена психолингвистическому изучению понятия языкового сознания, формированию психолингвистики как объекта, ее основателям, результатам анализа концепций и единиц, объединяющих вокруг языкового сознания в области психолингвистики и лингвистики.

Языковое сознание — когнитивная языковая категория, выражающая процесс восприятия и понимания мира представителем определенного языка посредством лексических и грамматических единиц. По мнению Т.Н. Ушаковой, термин «языковое сознание» — это совокупность слов, выражающих отдельные, но взаимосвязанные понятия из областей психологии и лингвистики и объединяющая их.

По нашему мнению, такое сочетание совместимых понятий следует считать признаком развития. Причина нашего вывода в том, что мы можем наблюдать их взаимное соответствие в постоянном движении связи. Действительно, использование языковых единиц в речи человеком для выражения мысли — это процесс, возникающий как отражение его духовного мира. Несомненно, в этом суть понятий языка и речи. «В первой половине XX века в центре языкознания рассматривался язык как система, а в литературоведении — литература как область искусства, тогда как к концу века категория homo loquens присутствовала в обоих центрах науки». Только в первом случае подразумеваются представители высокоуровневого диалога в форме двусторонней связи «говорящий — слушающий», тогда как во втором случае — стороны, выполняющие отдельные функции «автор — читатель». В соответствии с развитием социальной среды создавалась почва для возникновения новых видов коммуникативной деятельности посредством языка, таких как «Журналист — Читатель», «Рекламодатель — Потребитель рекламы», «Специалист по связям с общественностью — Общественность» и других модификаций традиционного диалога. Каждый человек, использующий язык, стремится заинтересовать других людей своей речью, поэтому он опирается на средства выражения неявного или скрытого смысла, что свойственно всем ораторским приемам, в частности, метафору, эпитет, сравнение, метонимию, повтор, риторический вопрос, пропуск слов и другие средства. Скрытые смыслы в речи базируются на знании говорящим

окружающего мира, характеристиках предметов и событий. Личность говорящего национально и культурно специфична. Общаясь с другими людьми, говорящий чаще всего обращается к таким базовым понятиям, как «счастье», «деньги», «мир», «истина», «судьба», «семья», «родина». Национальная специфика заключается в том, что хотя значение конкретного слова возникает в связи с определенной ситуацией, метафорическое или метонимическое значение может возникнуть в связи с совершенно иным понятием. Скрытый смысл каждого слова, изменяя его концептуальное значение, возникает из мировоззрения говорящего в понимании мира, людей, окружающей действительности, политических процессов в мире и т. д. Признано, что деятельность и действия человека в определенной степени зависят от его знаний и воображения. Следует иметь в виду, что его мысли могут быть не полностью выражены в человеческой речи, поскольку процесс общения предполагает участие как говорящего, так и слушающего.

В лингвистике существует древняя традиция, которая считает функцией языка представление элементов внешнего мира посредством языковых единиц. С этой точки зрения ситуации можно разделить на ряд частей, соответствующих определенной языковой единице. Конкретная интерпретация действительности, наряду с представлением определенных элементов в визуально воспринимаемой ситуации, включает в себя и знаки, находящиеся вне поля нашего зрения. Иными словами, в рамках рассматриваемой темы субъект часто является ведущим участником. Термин «носитель языка», который активно используется в лингвистике на протяжении последних тридцати лет, тесно связан с термином «языковая репрезентация мира» как центральной частью психолингвистики. Это понятие, имеющее давнюю историю и восходящее к Вильгельму фон Гумбольдту, получило развитие в трудах ведущих зарубежных и отечественных лингвистов XX века, и в преддверии XXI века интерес к этой проблеме вновь возрастает. Каждый отдельный язык, по мнению В. фон Гумбольдта, имеет уникальную структуру, «внутреннюю форму», сформированную благодаря «специфике национального духа», и является прежде всего средством выражения коллективного сознания народа посредством фразеологизмов и пословиц.

Каждый отдельный язык интерпретирует мир с точки зрения национальной культуры. Хотя сам термин «носитель языка» подразумевает, что в самопонимании этого человека непосредственно отражаются определенные представления о некоторых фундаментальных, важнейших чертах понимания мира, присущих каждой языковой единице, мы все же можем говорить о специфических чертах мира в конкретном регионе и представлениях о месте человека в них. Сам термин «носитель языка» напрямую связан с ролью человеческого фактора в языке, возникшей благодаря антропоцентрическому подходу к языку, и отражает всю познавательную деятельность человека, а также его отношение к окружающему природному миру, социальным ценностям, другим людям и самому себе. Каждый отдельный язык создает множество других миров, отличающихся от реальности. Сознание носителя языка определяется воображением, в то же время речь объединяет реальный и воображаемый миры, возможные и невозможные ситуации. Лингвистика Большая часть знаний о мире формируется благодаря языку, но если бы он интерпретировал мир со сверхъестественной точки зрения, то со временем между разными народами

увеличивалось бы недопонимание особенностей мира. Однако этого не следует ожидать, поскольку, несмотря на существование разных языков и культур, со временем, в силу межкультурных контактов, необходимо овладевать не только лексикой, но и фразеологией в гармонизации знаний о мире.

Лингвистическое исследование является одной из задач когнитивной лингвистики, которая включает в себя изучение когнитивных проблем и их отражение в языке, представление о языке как о совокупности объективных выражений, отражающих концентрацию опыта конкретного языкового сообщества, выраженного в языке его носителем как носителем определенных представлений о мире.

Сходства и различия языков мира должны изучаться в рамках исследований гипотезы языкового сознания.

Использованная литература:

1. Абдуллаева, Д. . (2023). ЯЗЫКОВЕДЧЕСКАЯ РОЛЬ РИТОРИКИ, КАК НАУЧНОГО ТЕЧЕНИЯ, И ГРАММАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РИТОРИЧЕСКИХ ВЫСКАЗЫВАНИЙ В ПОСТРОЕНИИ НАУЧНОЙ РЕЧИ. Евразийский журнал академических исследований, 2(4 Part 2), 153–159. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/12444>
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7827489>
2. Abdullayeva, D. . (2023). STUDYING RHETORICAL SENTENCE IN TERMS OF ITS SEMANTIC STRUCTURE AND CATEGORIES. Бюллетень педагогов нового Узбекистана, 1(4), 116–119. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/yopa/article/view/12429>
3. Abdullaeva Dilorom Akhmedovna. (2022). LINGUISTIC COMPARISON OF RHETORICAL SENTENCES IN THREE LANGUAGES: ENGLISH, UZBEK AND RUSSIAN. EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH, 2(13), 206–211. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7430701>
4. Abdullayeva Dilorom Akhmedovna. (2022). LINGUISTIC FOUNDATIONS OF RHETORIC AND THE FORMATION OF SCIENTIFIC SPEECH ON ITS BASIS. EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH, 2(11), 1123–1129. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7262954>
5. Абдуллаева Дилором Ахмедовна. (2022). СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РИТОРИЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЕГО СТРУКТУРЕ И ФУНКЦИЯМ. EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH, 2(11), 1130–1135. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7262962>
6. Богданова Л.И. Стилистика русского языка и культура речи. – М.: ФЛИНТА Наука, 2016. – с.34
7. Маслова Ж.Н. Поэтическая картина мира и ее репрезентация в языке. – Дисс. д.ф.н. – Тамбов, 2011. – С
8. Shodiev Shahobiddin Sharofiddinovich. (2022). PHILOSOPHICAL WORDS AND THE CONCEPT OF NATURE AND SOCIETY IN THE TRAGEDIES "MACBETH" AND "ABULFAYZ KHAN". EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH, 2(13), 925–931. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7472725>
9. Shodiev Shahobiddin Sharofiddinovich. (2022). MEANS OF LEXICAL-SEMANTIC EXPRESSION OF THE PHILOSOPHY OF HUMANISM AND SPIRITUAL-MORAL CONCEPTS IN THE DRAMAS OF U. SHAKESPEARE AND A. FITRAT. EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH, 2(13), 966–970. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7472737>
10. Шодиев Шаҳобиддин Шарофиддинович. (2022). У.ШЕКСПИР ВА А.ФИТРАТ ДРАМАЛАРИДА ГУМАНИЗМ ФАЛАСАФАСИ ВА МАЪНАВИЙ-АХЛОҚИЙ

ТУШУНЧАЛАРНИНГ ЛЕКСИК-СЕМАНТИК ИФОДА ЭТИШ ВОСИТАЛАРИ. EURASIAN
JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH, 2(13), 971-977.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.747274>

INNOVATIVE
ACADEMY